

Produse alternative la carne în România – rezultate din cercetarea calitativă și analiza literaturii de specialitate în proiectul ComMEATted

Autori:

Ruxandra Malina Petrescu-Mag¹, Dacina Crina Petrescu^{2,*}

¹Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, Universitatea Babeș-Bolyai, Str. Fântânele nr. 30, 400294 Cluj-Napoca, Romania

²Facultatea de Business, Universitatea Babeș-Bolyai, Str. Horea nr. 7, 400174 Cluj-Napoca, Romania

*Autor corespondent: crina.petrescu@ubbcluj.ro

Elaborarea și publicarea acestui material sunt susținute printr-un grant acordat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării din România, CNCS/CCCDI-UEFISCDI, nr. proiect ERANET-JPI-HDHL-ComMEATted, în cadrul PNCDI IV.

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (membri: Facultatea de Știința și Ingineria Mediului; Facultatea de Business) colaborează cu parteneri din Franța (DCS și LISST), Irlanda (Teagasc), Austria (Universitatea din Viena) și Norvegia (Universitatea Norvegiană de Știință și Tehnologie) într-un proiect internațional de cercetare intitulat *ComMEATted – Angajament pentru dezvoltarea responsabilă a produselor și practicilor de înlocuire a cărnii: compararea multidimensională a barierelor și oportunităților din țările europene* (mai multe informații la adresa: <https://enviro.ubbcluj.ro/commeatted/> și <https://dcs.univ-nantes.fr/fr/recherches-scientifiques/jpi-hdhl-foodretec-committed-to-the-responsible-development-of-meat-replacement-products-and-practices-committed>).

Inițiat la 1 martie 2024, proiectul urmărește să răspundă unei întrebări centrale: Care sunt factorii determinanți care influențează consumatorii și alte părți interesate din Europa să adopte diete care includ alternative ale cărnii, precum carnea cultivată în laborator, produsele vegetale și cele pe bază de insecte?

În cadrul proiectului ComMEATted, activitățile desfășurate în România au avut ca scop înțelegerea percepțiilor, barierelor și oportunităților legate de tranziția justă către produse alternative la carne. Accentul a fost pus atât pe contextul național specific, cât și pe identificarea unor direcții posibile de dezvoltare sustenabilă în alimentație. Printre demersurile realizate s-a numărat colectarea opiniilor unor actori relevanți, de la specialiști în domeniu, până la actori instituționali și politici (Figura 1).

Figura 1. Etapele proiectului ComMEATted și rezultatele asociate lor

Rezultatele obținute reflectă o diversitate de poziții și niveluri de acceptare. Produsele pe bază de plante sunt, în general, percepute mai favorabil și sunt considerate o „punte” între tradiție și inovație, mai ușor de integrat în obiceiurile alimentare ale consumatorilor români. În schimb, carnea cultivată în laborator și produsele pe bază de insecte generează reticențe mai pronunțate, exprimate prin termeni precum „nefirești”, „procesate” și „nesigure”. Printre preocupările frecvent menționate se numără: lipsa de informare clară, teama față de riscurile pentru sănătate, incertitudinile privind reglementarea acestor produse, dar și posibilele efecte economice negative asupra fermierilor mici și a comunităților rurale.

O parte dintre participanți au subliniat importanța unor politici publice adaptate specificului național, care să încurajeze tranziția fără a penaliza agricultura tradițională: subvenții pentru inovație, fonduri de tranziție pentru producători, campanii de educare a publicului și etichetare clară a produselor. În paralel, s-a remarcat lipsa infrastructurii locale de cercetare și inovare în sectorul proteinelor alternative, ceea ce contribuie la formarea percepției că

aceste produse sunt „importate” și nu adaptate realităților românești. În acest context, este esențială dezvoltarea unor soluții locale, care să combine sustenabilitatea cu respectul față de identitatea gastronomică și nevoile sociale (Figura 2).

Figura 2. Rezultate din interviurile cu părțile interesate din România

Pe lângă percepțiile actorilor instituționali, studiile din cadrul proiectului realizate în România arată că domeniul cercetării privind alternativele la carne este în plină dezvoltare, dar încă dezechilibrat. Există un interes crescut pentru utilizarea proteinelor alternative în hrana animalelor, însă cercetarea produselor vegetale, a cărnii cultivate în laborator și a insectelor pentru consumul uman este relativ redusă. Au fost explorate și sinergiile dintre dimensiunile sociale, economice, culturale, tehnologice și de mediu și s-a subliniat importanța unei abordări colaborative și transdisciplinare, care să depășească granițele cercetării izolate și să sprijine tranziția către un sistem alimentar sustenabil și echitabil.

Publicații în cadrul proiectului:

Petrescu-Mag, R. M., Pisteș, I. C., Gînsca, C., Cuibus, L., & Petrescu, D. C. (2024). MEAT REPLACERS IN ROMANIA: PRELIMINARY FINDINGS IN A NUTSHELL (Versiunea 1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13927973>

Petrescu-Mag, R. M., Pisteș, I. C., Gînsca, C., Cuibus, L., & Petrescu, D. C. (2024). INFOGRAPHIC MEAT REPLACERS IN ROMANIA: PRELIMINARY FINDINGS. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929447>

Petrescu-Mag, R. M., Pisteș, I., Gînsca, C., Cuibus, L., & Petrescu, D. C. (2025). Meat replacers as part of sustainable food systems in Romania: A causal network model. *Journal of Agriculture and Food Research*, 21, 101803.

Petrescu-Mag, R. M., Petrescu-Mag, I. V., Petrescu, D. C., Gînsca, C., & Pisteș, I. (2025). Mapping the research landscape of meat replacers in Romania: A bibliometric analysis and a cross-cluster synergy model of emerging trends. *Future Foods*, 11, 100619.